

Ільїн Валерій Юрійович,

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Державний торговельно–економічний університет, м. Київ, Україна

Сахацький Микола Миколайович,

здобувач ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 073 «менеджмент», Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна

Data about the authors

Nataliia Vdovenko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of Global Economics National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Ihor Kukxa,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Economic Cybernetics and System Analysis Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

Valerii Ilin,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Journalism and Advertising, State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

Mykola Sakhatskyi,

PhD student from specialty 073 «Management», Odesa State Agrarian University, Ukraine, Odesa

УДК 005.591.6:007.2:338.436–026.16

МАХМУДОВ Х.З., ГНАТЕНКО І.А.,
СКРИПНИК В.В., ЛИСЕНКО М.В.

Управління системою оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання управління системою оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки обумовлюється відсутністю єдиного алгоритму та моделі даного процесу.

Постановка проблеми. Інвестор в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки, вкладаючи гроші в діюче підприємство, купує не набір активів, наявних із будівель, споруд, машин, обладнання, нематеріальних цінностей тощо, а потік майбутніх доходів, що дозволяє йому окупити вкладені кошти, отримати прибуток і підвищити свій добробут, принести приріст капіталізації. Тому управління системою оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управління системою оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Обґрунтовано, що для визначення вартості інноваційного аграрного бізнесу методом наведеного чистого доходу тривалість прогнозного періоду слід приймати на рівні п'яти років. При прогнозуванні грошових потоків інноваційно орієнтованого підприємства, яке оцінюється, систематизовано припущення та обмеження: розглядається оптимістичний, помірний та песимістичний сценарії фінансово–господарської діяльності підприємства; прогноз передбачає функціонування підприємства в умовах, що склалися, без істотної зміни зовнішньоекономічного середовища тощо.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих комерційних та некомерційних організацій для підвищення ефективності проектів удосконалення податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки.

Висновки за статтею. Доведено, що в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки такий метод оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу

як наведеного чистого доходу не зовсім застосовний до підприємств агропродовольчої сфери. У цій методиці обґрунтовано низку недоліків: відсутність розрахунку величини початкових інвестицій; втрати доходу не відповідають наведеним в аналізі ринку об'єкта оцінок діапазонів; прогнозування грошових потоків суперечать результатам фінансового аналізу тощо.

Ключові слова: управління, система, оцінка вартості, інноваційний аграрний бізнес, податкова політика, міграційна безпека, продовольча безпека.

MAKHMUDOV H.Z., HNATENKO I.A.,
SKRYPNYK V.V., LYSENKO M.V.

Management of the value assessment system of innovative agricultural business in the context of modern tax policy, provision of migratory migration

Relevance of the research topic. Research on the management of the valuation system of innovative agricultural business in the context of modern tax policy, migration and food security is due to the lack of a single algorithm and model of this process.

Formulation of the problem. In the context of modern tax policy, migration and food security, investing money in an existing enterprise, buys not a set of assets available from buildings, structures, machinery, equipment, intangible assets, etc., and the flow of future income, which allows him to recoup the investment. make a profit and increase your wealth, bring capitalization. Therefore, the management of the valuation system of innovative agricultural business determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to study management of the value assessment system of innovative agricultural business in the context of modern tax policy, provision of migratory migration.

Research method or methodology. The historical–logical method is used in the article; method of systematization, classification and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). It is substantiated that to determine the value of innovative agricultural business by the method of net income, the duration of the forecast period should be taken at the level of five years. When forecasting cash flows of an innovation–oriented enterprise that is being evaluated, assumptions and limitations are systematized: optimistic, moderate and pessimistic scenarios of financial and economic activity of the enterprise are considered; the forecast assumes the operation of the enterprise in the current conditions, without significant changes in the foreign economic environment, etc.

Field of application of results. The results of the study can be explored in the practical activity of innovatively oriented commercial and non–commercial organizations to improve the efficiency of projects to improve the tax policy, ensure migration and food security.

Conclusions on the article. It is proved that in the context of modern tax policy, migration and food security, such a method of estimating the value of innovative agricultural business as a net income is not entirely applicable to agri–food enterprises. This method justifies a number of shortcomings: the lack of calculation of the amount of initial investment; Income losses do not correspond to the range estimates given in the market analysis. cash flow forecasting contradicts the results of financial analysis, etc.

Keywords: management, system, valuation, innovative agricultural business, tax policy, migration security, food security.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Інвестор в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки, вкладаючи гроші в діюче

підприємство, купує не набір активів, наявних із будівель, споруд, машин, обладнання, нематеріальних цінностей тощо, а потік майбутніх доходів, що дозволяє йому окупити вкладені кошти, отримати прибуток і підвищити свій добробут, прине–

сти приріст капіталізації. Таким чином, доходний підхід завжди застосовується для визначення інвестиційної вартості бізнесу (стійки для конкретного інвестора) і дуже часто – для визначення обґрунтованої ринкової вартості (передбачуваної вартості), що урівноважує запити та пропозиції на відкритому ринку, тобто ціни для абстрактного покупця. Тому управління системою оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Ціль управління системою оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу, зокрема оцінки та вибір стандартних цін при оцінці бізнесу здійснюється на основі трьох підходів: доходного, ринкового та витратного.

Дохідний підхід в оцінці бізнесу враховує вплив такого важливого фактора, як доходність, чим компенсує недоліки майнового підходу. Оскільки придбання бізнесу є варіантом засобів інвестування, доходність є основним критерієм інвестиційної привабливості інноваційного аграрного бізнесу. Перекопати інвестора вкласти у бізнес засоби простим сумуванням активів підприємства в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки неможливо.

Однак, застосування прибуткового підходу вимагає відповідей на багато запитань: як довгостроково підприємство може функціонувати за стабільними показниками доходності; чи дозволяє накопичений досвід управління підприємством, торговою маркою й іншими коштами бізнесу забезпечувати новому власнику приріст капіталізації; чи є підприємство інвестиційно привабливим для акціонерів; яке положення підприємства на галузевому ринку [3; 7; 8], що у контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити управління системою оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Оціночна теорія і практика напружували метод надлишкового доходу (прибутку); метод капіталізації чистого прибутку; метод дисконтування прибутку. Призначення зазначеної групи

методів в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки вимагає визначення сутності таких ключових інструментів оцінки, як коефіцієнт капіталізації, коефіцієнт дисконтування, мультиплікатор, а також володіння практичними методами розрахунку цих показників у кожному оціночному випадку.

Дохідний підхід дозволяє провести пряму оцінку вартості підприємств, залежно від очікуваних у майбутньому доходів. Цей метод заснований на визначенні, що потенційний інвестор не заплатить за цей бізнес суму, більшу за поточну вартість майбутніх доходів від цього бізнесу. Власник теж не продасть свій бізнес нижче за поточну ціну майбутніх доходів. Тому сторони приходять до консенсусу щодо ринкової ціни, рівної вартості майбутніх доходів. Такий підхід до оцінки вважається найбільш прийнятним з точки зору інвестиційних мотивів інноваційного аграрного бізнесу. В рамках доходного підходу виділяють дві групи методів: метод капіталізації та метод дисконтування грошових потоків. Використання обох методів в контексті сучасної податкової політики дозволяє спрогнозувати майбутні доходи підприємств та їх перетворення на індикатори поточної (наведеної) вартості. Основна відмінність даних методів у тому, що для капіталізації береться репрезентативний дохід (чистий прибуток, прибуток до сплати податків, валовий прибуток) за 1 рік, який відображається в індикаторі поточної вартості шляхом простого поділу на ставку капіталізації. При дисконтуванні будується прогноз майбутніх доходів на кілька періодів, вони наводяться до поточної вартості за формулою складного відсотка.

Необхідними та обов'язковими умовами застосування методу капіталізації в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки є передбачення, що в найближчому майбутньому доходи бізнесу залишаться приблизно на одному рівні, близькому до нинішнього. Це метод прямої капіталізації найбільш є значущим до об'єкта, що приносить дохід зі стабільними і добре прогнозованими доходами та витратами, що в умовах війни підібрати дуже складно. При цьому метод дисконтування більш застосовний до об'єктів, для яких характерні нестабільні потоки доходів і витрат, він більш об'єктивний і деталізований. Методи дисконтування грошових потоків можуть бути використані для оцінки діючого підприємства. Призначення цьо-

го методу є найбільш обґрунтованим для оцінки підприємств, що мають історію господарської діяльності. В контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки він дає можливість участі всіх факторів, що впливають на оцінку бізнесу.

Вартість підприємства при застосуванні методом дисконтування визначається як поточна сума грошових потоків за роками, плюс поточна вартість реверсії за формулою:

$$V = \sum_{n=1}^{n=5} \frac{CF_n}{(1+R)^n} + \frac{V_{term}}{(1+R)^n} \quad (1)$$

де n – горизонт розрахунку, років;

CF_n – величина річного грошового потоку n -го року прогнозного періоду;

R – ставка дисконтування;

V_{term} – вартість у постпрогнозний період (реверсія).

Однак, слід зазначити, що до результатів, отриманих за цим методом в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки, слід відноситися з великою обережністю тому, що він використовує прогнозні оцінки майбутніх доходів, витрат і капіталовкладень, а прогнози можуть мати тільки орієнтовний характер. Наприклад, у військовий час дуже невизначені прогнози можуть бути зроблені щодо ризиків, пов'язаних із передбаченням необхідного рівня доходів. Особливістю методу дисконтування грошового потоку та його основною перевагою є те, що він дозволяє брати участь у несистематичних змінах доходів, за якими в економіці є всі пропозиції: зміна в логістиці; зміни в кількості та якості ресурсів; зростання цін на сировину, матеріали, енергоресурси; змінність законодавства у господарській сфері. Цей метод особливо успішно можна застосувати в аграрному бізнесі, де фінансовий стан підприємств залежить від укладених контрактів, а також в оцінці новостворених підприємств, які не закріпилися на ринку, з досить високим рівнем ризику бізнесу. Результати оцінок, отримані шляхом застосування зазначеного методу, можуть бути достатньо достовірними, оскільки орієнтуються на прогнозні показники, а не на ретроспективну інформацію, що в умовах військового часу абсолютно не підлягає екстраполяції.

Показник грошового потоку є найбільш прийнятним в оцінці діяльності суттєво капіталізованих підприємств, у яких політика нарахування суми може істотно впливати на прибуток. Прово-

дити оцінку інноваційного аграрного бізнесу основні дисконтування грошових потоків доцільно також при злитті та поглинанні підприємств. Істотним недоліком даного методу в контексті сучасної податкової політики є те, що планування грошових потоків в аграрних підприємствах практично не виконується, більшість з них мають високий відсоток дебіторської заборгованості. Процедура оцінки на базі методу дисконтування грошових потоків може застосовуватися і у разі негативних грошових потоків, що в умовах військового часу є звичайним явищем навіть для інноваційного аграрного бізнесу. У таких умовах прогнози та коментарі отриманого оцінювачем результату надто складні. Метод слід розглядати як процедуру, відповідно до якої визначається потокова вартість прогнозованих грошових потоків. Оцінювач повинен визначити величину, динаміку, часові параметри, прогнозований період грошових потоків та шляхом застосування обґрунтованої ставки дисконтування визначити їх поточну вартість. Але в умовах війни проблема заключається навіть в правильності величини обраної дисконтної ставки.

Дисконтований грошовий потік є лише однією складовою вартості інноваційного аграрного бізнесу. Вартість інноваційного аграрного бізнесу дорівнює поточній вартості грошових потоків плюс поточна кінцева вартість активів підприємства мінус всі його зобов'язання, які залишаються неоплаченими після закінчення прогнозного терміну (передбачається, що підприємство перестане функціонувати в умовах підвищених, наприклад, військових ризиків). Якщо очікується, що підприємство буде продовжувати свою діяльність після закінчення прогнозованого періоду, то грошові надходження слід дисконтувати (щодо потокового періоду), а потім капіталізувати. Як ставка капіталізації приймається відношення ціни акцій до доходу на одну акцію. Вартість підприємства в цьому випадку визначається шляхом сумування поточної вартості грошових потоків та капіталізованого доходу за останній прогнозний рік. Знов-таки в умовах війни не є можливим оцінити реальну вартість акцій підприємства, тому і даний метод наразі є неактуальним в Україні.

Визначити тривалість прогнозованого періоду можна з наступних міркувань: приймаємо прогнозний період, за межами якого ринковий стан підприємства стабілізується, потоки грошових

коштів є стабільними; період відповідає цілям оцінок або побажанням замовника; більш тривалий період не забезпечений достовірним прогнозом; коротший період не дозволяє побачити тенденції розвитку бізнесу; період відповідає ступеням фізичного та морального розміру основних засобів підприємства; період відповідає циклічним коливанням, характерним для даного інноваційного аграрного бізнесу.

Грошові потоки можуть бути розглянуті на номінальній та реальній основі. Залежно від обраної моделі грошового потоку застосовуються різні ставки дисконту. Прогнозування потоків грошових коштів здійснюється з урахуванням усіх видів діяльності інноваційного аграрного бізнесу, а саме: грошові потоки від основної діяльності; грошові потоки від інвестиційної діяльності; грошові потоки від фінансової складової діяльності.

Основним показником, що формує доходи та, відповідно, приплив коштів, є чистий дохід від продажу товарів, продукції, робіт і послуг, тому основну увагу в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки слід зосередити на аналізі та прогнозі саме цього показника. Основні фактори, що впливають його на величину та динаміку наступні: попит продукції; конкурентне середовище; ємність ринку; частка ринку, що займається оцінюваним інноваційно орієнтованим підприємством; виробничі потужності та можливості їх розвитку; можлива ринкова стратегія нового власника інноваційного аграрного бізнесу; перспективи розвитку галузі; вплив інфляції на ціни; наявність імпортозаміщення продукції, що випускається; поява конкуренції з боку нових продуктів.

Розрахований з урахуванням обраної моделі грошовий потік вимагає деякої перевірки. Зокрема, необхідно: зіставити прогнозований обсяг виробництва продукції або послуг з наявними потужностями; зіставити прогнозні ціни з рівнем цін на аналогічну імпортовану продукцію; врахувати регулювання цін; врахувати наявність об'єктів соціально-культурного та побутового призначення, об'єкти житлово-комунального господарства; порівняти прогнозовану прибутковість з ретроспективними даними про показники інноваційно орієнтованого підприємства; порівняти прогнозовану прибутковість з рівнем прибутковості аналогічних підприємств; порівняти раніше складені прогнози інноваційного аграрного біз-

несу з реально отриманими результатами. Перевірка прогнозних показників за вказаними позиціями дозволяє оцінити їхню реалістичність в умовах сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки та отримати достовірні результати в оцінці бізнесу.

Суттєве безпекове навантаження, відтік кадрів і коштів пов'язані з поточними і довгостроковими витратами та втратами інноваційного аграрного бізнесу. Для прогнозування витрат необхідно: вивчити структуру витрат підприємства у різних аналітичних розрізах (постійні і змінні; прямі і непрямі) і динаміку структури затрат; визначити найбільш значущі витрати, динаміку їх зростання; провести галузевий аналіз та зіставити показники витрат оцінюваного інноваційно орієнтованого підприємства з галузевими показниками; оцінити темпи зростання цін на фактори виробництва; скласти прогноз інвестицій, необхідних для забезпечення прибутковості інноваційного аграрного бізнесу в прогнозованому періоді; оцінити реальні можливості появи нових постачальників; уточнити асортиментну політику підприємства; виявити співвідношення постійних та змінних витрат; врахувати вплив інфляції на витрати; визначити ставки податків з урахуванням можливих пільг; уточнити умови залучення кредитних ресурсів; скласти прогноз зносу активів; виключити необґрунтовані статті видатків, які у майбутньому не зустрінуться; оцінити фіктивний стан, склад та можливий відтік/притік кадрів; визначити стан безпекових складових інноваційного аграрного бізнесу [2; 4–6].

У сучасній теорії та практиці існують два основні методи розрахунку грошового потоку: непрямий та прямий. Ці методи відрізняються повнотою приведення даних про грошові потоки підприємства, вихідною інформацією та іншими параметрами.

При непрямому методі визначають чистий грошовий потік за звітний період на основі даних балансу та звіту про фінансові результати в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. У інвестиційній діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів та вартістю їх придбання у звітному періоді. У фінансовій діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених із зовнішніх

джерел, та сумою основного боргу, дивідендів власників інноваційного аграрного бізнесу.

При прямому методі визначається валовий та чистий грошовий потік інноваційного аграрного бізнесу. За цим методом визначається сумарний обсяг надходження та витрачання коштів у розрізі окремих видів господарської діяльності та інноваційно орієнтованих підприємств. Відмінності отриманих результатів розрахунку прямим та непрямим методом відносяться лише до операційної діяльності.

Чистий грошовий потік інвестиційної та фінансової діяльності прямим методом розраховують аналогічно, як і за непрямого методу [1; 9; 10]. З позиції прибуткового підходу вартість нерухомості як матеріального об'єкта бізнесу визначається обсягами грошового прибутку, що генерується цим бізнесом. За інших рівних умов, що більше дохід, який приносить об'єкт оцінки, то більше впливалося величина його ринкової вартості. При цьому важливим є визначення тривалості періоду отримання очікуваного доходу та врахування ризиків, що супроводжують цей процес. Визначення адекватної тривалості прогнозного періоду є складним завданням, особливо у військовий час, коли немає змоги щось екстраполювати. З одного боку, при тривалому прогнозованому періоді забезпечується проведення більшої кількості спостережень, відповідно, отриманий підсумковий розмір вартості може бути обґрунтованішим з математичної точки зору. З іншого боку, зі збільшенням тривалості періоду виникає складність у прогнозуванні конкретних показників обсяги виробництва, витрат, виручки від продукції, темпів інфляції, безпекової складової, міграційної динаміки, податкових змін, відповідно, виникає суб'єктивність під час прогнозування грошових потоків інноваційного аграрного бізнесу. У практиці оцінної діяльності, залежно від змісту конкретної господарської ситуації, тривалість прогнозного періоду приймається не більше п'яти до десяти років.

Враховуючи результати ретроспективного аналізу на прогнозний період загальноприйнято таку динаміку обсягів виручки від реалізації продукції:

- для оптимістичного сценарію – щорічне зростання на 20–25 %;
- для помірнього сценарію – щорічне зростання на 15–20 %;
- для песимістичного сценарію – щорічне зростання на 10–15%.

У сучасних умовах військового часу та в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки функціонування інноваційного аграрного бізнесу наведені вище орієнтири для прогнозування розвитку галузі слід коригувати.

Висновки

Дослідження та практика показали, що в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки такий метод оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу як наведеного чистого доходу не зовсім застосовний до підприємств агропродовольчої сфери. Це обумовлено такою відмінною рисою галузі від іншої сфери економіки, як специфікою виробничих процесів у підприємствах агропродовольчої сфери. Сюди слід підтвердити та природно–кліматичні умови, які впливають на ступінь виробництва аграрної продукції. У цій методиці нами визначено низку недоліків: відсутність розрахунку величини початкових інвестицій; втрати доходу (або експлуатаційні витрати) не відповідають наведеним в аналізі ринку об'єкта оцінок діапазонів; прогнозування грошових потоків суперечать результатам фінансового аналізу. Як прогнозні значення використовуються дані, отримані на основі тенденційного аналізу показників, які не мають яскраво виражених тенденцій. Відсутнє обґрунтування довгострокових темпів грошового потоку при розрахунку вартості у постпрогнозованому періоді. Не враховано довгостроковий темп зростання при розрахунку величини грошового потоку на перший рік постпрогнозованого періоду. Не зроблено коригування на збільшення/зменшення власного капіталу та нефункціональні активи. Не враховується зміна власного оборотного капіталу. Не зроблений розрахунок необхідного власного оборотного капіталу. Характеристики підприємства не відповідають значенням ризиків, прийнятим при побудові ставки дисконтування кумулятивним методом. Можливість кількох норм доходу, не враховується кон'юнктура ринку. При розрахунку ставки дисконтування некоректно використовувати метод середньої вартості капіталу. Тому система оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки потребує подальших комплексних досліджень.

Список використаних джерел

1. Антипенко Н. В., Бабій Л. І., Співак С. І., Скрипник В. В. Адаптація структурно–функціонального підходу до діагностики безпеки інноваційно орієнтованого підприємства в умовах фінансових ризиків глобалізованої національної економіки. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 2. С. 11–16.
2. Живко З. Б., Кредісов В. А., Гнатенко І. А., Гальонкін С. С. Інституціонально–матрична кластеризація в системі стратегічного управління інноваційною економікою в умовах зміни споживчих переваг, глобалізації, діджиталізації, формування економічної культури суспільства та сталого розвитку. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 21. С. 37–43.
3. Снітко Є. О., Скрипник В. В., Вараксіна О. В., Іщейкін Т. Є. Порівняльний підхід оцінки інноваційного агробізнесу в умовах управління змінами та реалізації політики діджиталізації суспільства. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2022. №2 (249). С. 113–120.
4. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos–Kior M., Dovbush V. Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. № 36, P. 49–66.
5. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. № 36. P. 192–198.
6. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariiev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. № 36. P. 199–205.
7. Bilan Y., Zos–Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability. Issues*. 2017. № 7(2). P. 287–300.
8. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129–135.
9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. *Laplage in Journal*, 2021. 7(3), p. 315–323.
10. Makhmudov H., Myhailova O. Contemporary Marketing Concept as A Component of Sustainable Development of The Region and Rural Areas of Ukraine. *International Journal of Ecological Economics and Statistics*. № 2. 2019. P. 81–91.

References

1. Antypenko N., Babiy L., Spivak S., Skrypnyk V. (2022). Adaptation of the structural–functional approach to diagnostics of safety of the innovation–oriented enterprise in the conditions of financial risks of the globalized national economy. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 2, 11–16.
2. Zhyvko Z., Kredisov V., Hnatenko I., Galonkin, S. (2021). Institutional–matrix clustering in the system of strategic management of innovative economy in the conditions of change of consumer preferences, globalization, digitalization, formation of economic culture of society and sustainable development. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 21, 37–43.
3. Snitko Y., Skrypnyk V., Varaksina E., Ishchejkin T. (2022). Comparative approach to the evaluation of innovative agribusiness in terms of change management and implementation of digitalization policy. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Market Relations Development in Ukraine]*, 2 (249), 113–120.
4. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos–Kior M., Dovbush V. (2021). Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 49–66.
5. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.
6. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariiev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.
7. Bilan Y., Zos–Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability*, 7(2), 287–300.

8. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43.1, 129–135.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplage in Journal, 7(3), 315–323.

10. Makhmudov H., Myhailova O. (2019). Contemporary marketing concept as a component of sustainable development of the region and rural areas of Ukraine. International Journal of Ecological Economics and Statistics, 2, 81–91.

Дані про авторів

Махмудов Ханлар Зейналович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва і права, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Гнатенко Ірина Анатоліївна,

д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Скрипник Вікторія Віталіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи, Луганський національний уні-

верситет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна

Лисенко Микола Володимирович,

кандидат фізико–математичних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, Україна

Data about the authors

Hanlar Makhmudov,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Law, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

Iryna Hnatenko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

Viktoriia Skrypnyk,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraine

Lysenko Mykola,

PhD (phis–math), Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

УДК 330.341.1(477)

САХАЦЬКИЙ М.П., ПАВЛОВСЬКА А.С.,
КУКСА І.М., ІВАСЕНКО О.М.

Фінансово–безпекова капіталізація інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами ефективної маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання фінансово–безпекової капіталізації інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами ефективної маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств обумовлюється відсутністю єдиного підходу до даного процесу.

Постановка проблеми. Фінансово–економічна криза спричинила суттєву зміну умов господарювання підприємств, що позначилося на посиленні об'єктивних вимог до підвищення ефективності діяльності підприємств, забезпечення прибутковості, конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Ефективність інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств значною мірою обумовлюється рівнем його капіталізації, що обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити фінансово–безпекову капіталізацію